

Олена КРАСНИХ

завідуюча технологічним відділенням,
Відокремлений структурний підрозділ “Криворізький фаховий коледж Державного університету
економіки і технологій”
м. Кривий Ріг, Україна

ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЙ ДО РОБОТИ В КОНКУРЕНТОЗДАТНІЙ УПРАВЛІНСЬКІЙ КОМАНДІ

Трансформаційні процеси в сучасній освіті спричинюють потребу у нових підходах до управління навчальними установами. Один з таких підходів – це створення управлінських команд в освітніх організаціях для професійної та управлінської діяльності [1].

Необхідність формування конкурентоздатних управлінських команд у закладах освіти та забезпечення психологічної готовності персоналу до роботи в них обумовлена: а) складністю завдань, що стоять перед освітніми установами сьогодні, і потребою в об'єднанні інтелектуальних та вольових зусиль членів колективу; б) динамічністю та різноманітністю завдань, вирішення яких часто потребує створення спеціалізованих груп; в) високою конкуренцією між різними закладами освіти, що вимагає надання конкурентоспроможних освітніх послуг, підвищення професійної кваліфікації педагогічного персоналу, підготовки конкурентоспроможних випускників та інше. Вивчення літератури з даного питання свідчить про те, що проблема діяльності команд та особливостей їх формування в сучасних організаціях знайшла відображення в роботах таких західних вчених, як М. Белбін, Д. Веттен, М. Геллерт, Р. Кропп, П. Мучинські, К. Новак, Г. Паркер, Х. Пейро, М. Уест, К. Фопель.

Для успішного функціонування управлінських команд в освітніх закладах необхідно забезпечити не лише професійний розвиток учасників команди, а й створити сприятливу атмосферу для співпраці, взаєморозуміння та довіри серед її учасників. Важливо також виявляти та розвивати потенціали та навички співпраці кожного члена команди [3].

Паралельно з цим, аналіз поточного стану та визначення стратегічних цілей допомагають підвищити ефективність роботи команди та досягти успішних результатів у вирішенні завдань освітньої установи. Залучення кваліфікованих фахівців, розробка програм розвитку освітнього закладу та впровадження інноваційних методик можуть сприяти підвищенню якості освіти та підготовки конкурентоспроможних фахівців для сучасного суспільства.

Додатковою ключовою складовою успішного функціонування управлінських команд у сфері освіти є розвиток лідерських якостей серед керівників та членів команди. Навички спілкування, мотивації, делегування відповідальності та управління конфліктами є важливими для побудови ефективного колективу. Крім того, постійне вдосконалення інструментів управління, врахування індивідуальних особливостей кожного учасника команди та здійснення системної роботи з розвитку організаційної культури сприяють

збільшенню продуктивності та досягненню поставлених цілей. Такий підхід сприяє підвищенню рівня конкурентоспроможності освітніх установ та покращенню якості надання освітніх послуг.

Узагальнюючи, можна зазначити, що побудова ефективних управлінських команд у сфері освіти стає ключовим фактором у контексті сучасних викликів і вимог. Врахування складності завдань, динамічності сучасного освітнього середовища та підвищення конкурентоспроможності освітніх установ вимагають від організацій здатності об'єднувати зусилля своїх співробітників у команди, які спрямовані на досягнення спільних цілей. Розвиток лідерських якостей серед керівників та розбудова сприятливої організаційної культури є важливими компонентами успішної роботи команди. При цьому постійне вдосконалення методів управління, врахування індивідуальних особливостей членів команди та системна підтримка розвитку колективу дозволяють досягати високих результатів у роботі освітніх організацій.

Наступним кроком у покращенні ефективності управлінських команд у сфері освіти може стати інтеграція сучасних методів управління, таких як agile-підхід, дизайн-мислення тощо. Використання інноваційних стратегій та інструментів може сприяти більш гнучкому та швидкому реагуванню на зміни в освітньому середовищі, а також підвищити творчий потенціал команди. Крім того, важливою є постійна саморефлексія та вдосконалення процесів управління на всіх рівнях освітньої системи, щоб забезпечити якісну освіту та досягти високих результатів у розвитку особистості кожного учасника освітнього процесу.

Список використаних джерел

1. Александрова О. С. Конкуренція як принцип соціального розвитку: соціально-філософський аналіз : дис. ... д-ра. філос. наук : спец. 09.00.03 Соціальна філософія та філософія історії / Запорізькій нац. ун-т. Сімферополь, 2010. 423 арк.
2. Балл Г. О. Проблема іміджу навчального закладу в контексті гуманізації освіти. *Наука і управління*. 2004. Т. 7, № 1. С. 139–141.
3. Барко В. І. Психологія управління персоналом органів внутрішніх справ (проактивний підхід) : монографія. Київ : Ніка-Центр, 2003. 448 с.